

QUO VADIS

Lia SCLIFOS

dr., Centrul pentru Educație Antreprenorială și
Asistență în Afaceri

Reziliența în carieră

CZU 316.477 |

Rezumat: *Cariera noastră se dezvoltă pe parcursul întregii vieți. Fiecare perioadă ne pune la dispoziție situații și contexte diferite – uneori plăcute, alteori stresante. Pentru a face față acestor provocări și a continua traseul de dezvoltare personală și profesională, trebuie să ne dezvoltăm reziliența, o abilitate de adaptare la situațiile stresante.*

Cuvinte-cheie: *carieră, reziliență, dezvoltare personală, dezvoltare profesională.*

Abstract: *We tend to develop our careers throughout our lives. Every life period provides us with various situations and contexts – sometimes pleasant ones, sometimes stressful. In order to meet these challenges and continue the path of personal and professional development, we need to develop resilience, an ability to adapt to stressful situations.*

Keywords: *career, resilience, personal development, professional development.*

Cu toții avem ideile noastre despre carieră, familie, relații etc. Unele dintre ele vin din experiența proprie, altele – din exterior, fără să știm exact de unde. Unele ne aduc satisfacție, altele ne creează dificultăți, o parte sunt generate de emoțiile noastre de moment, de situația în care ne aflăm ori sunt expresia nesiguranțelor noastre.

Trăim timpuri complicate și cu o încărcare emoțională fără precedent. În acest sens, este util să vedem care e legătura dintre emoții, gestionarea lor și carieră. Vom începe prin a clarifica termenii.

Ce este, de fapt, cariera? Cariera este o succesiune evolutivă de activități și poziții pe care le atinge o persoană, precum și atitudinile, cunoștințele, competențele care se formează pe parcursul întregii vieți, inclusiv activități și poziții pre-vocaționale – cum sunt cele de copii, elevi și studenți; activități și poziții profesionale, deținute de persoane care au o profesie, sunt angajate/în căutarea unui loc de muncă; activități și poziții post-vocaționale, adică pensionarii, care pot avea diferite roluri, deoarece sunt o resursă utilă pentru copii, tineri, angajați, angajatori etc. [2].

Cariera se dezvoltă pe parcursul întregii vieți, de aceea e firesc să ne întrebăm: Cum putem controla ceea ce ni se întâmplă? Cum putem gestiona emoțiile de care

avem parte în procesul creșterii profesionale? În ce mod putem deveni persoane reziliente în carieră?

Ce este, de fapt, reziliența? Este un proces de adaptare la situațiile stresante care se ivesc de-a lungul vieții și, implicit, în carieră. Dacă reacționăm rapid la factorii stresori, din mediul intern sau din mediul extern, dacă avem un grad ridicat de maturitate emoțională și capacitatea de a ne distanța de afectele intense, căutăm soluții și informații care să ne ajute să facem față situației, atunci suntem o persoană rezilientă. În pofida faptului că trăiesc emoții negative, oamenii rezilienți nu se lasă copleșiți de acestea, ci își revin mai repede, cu mai puține repercursiuni emoționale [6].

Prin urmare, reziliența este una dintre cele mai utile abilități, iar exersarea ei ne aduce beneficii pe termen lung, având o mare importanță pentru dezvoltarea carierei. Cele 5 componente specifice ei demonstrează acest lucru [10]:

1) *Calmul*, care presupune tendința de a lua lucrurile așa cum sunt, reducând reacțiile extreme și având o perspectivă echilibrată asupra vieții. Astfel creăm o stare de bine, atât de importantă pentru fiecare. Reziliența este o abilitate care poate fi dezvoltată de oricine și la orice etapă a vieții. Ba mai mult, cu cât o exersăm mai des, cu

atât va fi mai valoroasă. Dacă, pentru a asigura calmul și starea de bine, vom amâna sarcinile dificile, de exemplu, din teamă sau neîncredere, vom limita reziliența. Proiectarea carierei se face luând în calcul situația actuală și gândind la situația dorită, planificând și realizând cu calm, inclusiv sarcini dificile. Astfel vom învăța să vedem dificultățile ca pe ceva temporar, din care învățăm, acumulăm experiență și devenim mai puternici.

2) *Perseverența*, înseamnă a continua cele începute, a rămâne implicat, a nu renunța, a da dovadă de autodisciplină, a nu uita cât de important este să fii independent, dar, în același timp, cooperant cu alții. Pentru a implementa proiectul de carieră, este nevoie de perseverență și implicare, colaborare și comunicare, învățând din experiențele proprii și ale altora, fiindcă reziliența nu înseamnă pasivitate și nici a aștepta să fii salvat de alții, ci a manifesta o atitudine proactivă, orientată către gestionarea și depășirea dificultăților. Persoanele reziliente își asumă responsabilitatea pentru modul în care se simt, întreprind acțiuni pentru a îmbunătăți starea lor și a rezolva problemele cu care se confruntă în procesul de atingere a scopurilor privind cariera proprie.

3) *Încrederea în sine*, adică abilitatea de a conta pe propria persoană, de a cunoaște punctele forte, dar și limitele personale. Temelia rezilienței emoționale este siguranța în relații, cu sine și cu ceilalți. Ca să fii în siguranță cu sine și apoi cu ceilalți, trebuie, în primul rând, să îți cunoști resursele și vulnerabilitățile individuale. Fără aceasta, oamenii vor răspunde provocărilor prin tiparele preluate din trecut.

Proiectarea carierei începe de la autocunoaștere. Cu cât mai bine îți cunoști limitele și atuurile, cu cât mai bine cunoști așteptările mediului extern, adică ale pieței muncii, cu atât ești mai pregătit să te autodepășești.

4) *Capacitatea de a da sens*, presupune înțelegerea faptului că în viață sunt scopuri de atins, că există lucruri pentru care merită să trăiești. Cunoașterea specificului profesiei alese, a realității, a oportunităților de carieră în domeniu va da sens scopurilor proiectate. Persoanele reziliente sunt în contact cu realitatea și nuanțele ei diverse, înțeleg faptul că viața oferă experiențe variate, mai mult sau mai puțin plăcute, și, mai ales, au o bună înțelegere a propriei persoane, acceptând emoțiile prin care trec și rostul lor.

5) *Solitudinea existențială*, adică prezența unui sentiment de libertate și unicitate, faptul că parcursul unui individ este unic: dacă unele situații sunt împărtășite cu alte persoane, există situații pe care trebuie să le înfrunți singur. Dacă deciziile sunt luate în baza unor argumente solide, ținând cont de toate aspectele pro și contra, acest lucru îți dă siguranța că visul tău de carieră poate deveni realitate.

Reziliența este ceva care se învață în timp, nu este ceva cu care te naști. Dacă ești conștient de importanța rezilienței pentru starea ta de bine și pentru depășirea obstacolelor, poți contribui la îmbunătățirea acesteia.

Faptul că există o legătură strânsă între carieră și reziliență este evident, deoarece proiectarea carierei este o anticipare pozitivă, visele au subtext pozitiv – un aspect specific rezilienței.

Într-o altă ordine de idei, persoanele reziliente nu își resping emoțiile, ci le acceptă fără să le lase să preia controlul sau să le influențeze deciziile de carieră. De regulă, acestea știu să transforme un eșec într-o oportunitate și au capacitatea de a o face fără a acționa de o manieră distructivă; au abilitatea de a-și utiliza experiența dobândită pentru a trece cu bine peste șocurile produse de evenimente deosebite, cum ar fi: dificultăți de comunicare la locul de muncă, pierderea slujbei, probleme financiare, schimbări impuse din exterior care necesită noi competențe etc.

Am prezentat mai sus aspecte ale rezilienței ca abilitate importantă în procesul de dezvoltare a carierei personale, dar ea se manifestă și la nivel instituțional.

În context instituțional, reziliența este măsurată ca fiind abilitatea instituției de a face față incertitudinii sau oricărei situații care influențează calitatea și buna sa funcționare. În majoritatea domeniilor de activitate, reziliența poate fi privită ca abilitatea de a reveni în forță după anumite schimbări sau evenimente stresante, într-o perioadă cu multe incertitudini și provocări cărora trebuie să le facem față.

Există joburi în care fără reziliență nu poți obține performanță. Sistemul educațional nu este o excepție în acest sens: managerii trebuie să ia rapid decizii optime, iar cadrele didactice, dacă își cultivă această calitate, vor avea un atu în plus. Toți actanții din învățământ se confruntă cu schimbări de cerințe, în mod special impuse de activitatea în format online, și este nevoie să se reinventeze și să se adapteze oricărui lucru nou-apărut.

Pornind de la premisa că reziliența poate fi dobândită de la părinți, din comunitate, societate și mediul în care creștem, sistemul educațional ar trebui să își spună cuvântul, deoarece nu căpătăm această abilitate peste noapte, e nevoie de un exercițiu constant. Ce poate fi întreprins în instituțiile de învățământ pentru a face față noilor circumstanțe, impuse de pandemie?

În primul rând, planificarea de activități care să le dezvolte elevilor și angajaților încrederea în sine, stima de sine. Cu cât aceste aspecte sunt mai bine dezvoltate, cu atât capacitatea persoanei de a face față oricărei schimbări este mai mare. Frica de incertitudine, de schimbare împiedică dezvoltarea rezilienței. O soluție prevede următoarele:

- să transformăm teama de incertitudine în curiozitate;
- să planificăm activități care ne oferă posibilitatea de a ieși din zona de confort, de a testa lucruri de care ne este teamă, cum ar fi marea diversitate de metode de predare în format online etc.;
- să privim orice situație din cel puțin trei perspective diferite;

- să avem grijă de sănătate, nu admitem epuizarea;
- să participăm la cursuri de formare continuă și să implicăm elevii în activități nonformale de învățare, crescând împreună;
- să planificăm cariera pentru a evita surprizele neplăcute;
- să acceptăm că putem controla doar ceea ce depinde de noi și mai puțin, dacă nu deloc, comportamentul altora, anumite întâmplări, evenimente.

Prim urmare, într-o lume atât de schimbătoare ca cea de astăzi, reziliența este o abilitate pe care ar trebui să o cultivăm zi de zi – nouă, angajaților și elevilor noștri, pentru a putea planifica și dezvolta o carieră de succes, îmbunătățind, astfel, și calitatea vieții.

Răspândirea globală a pandemiei, precum și impactul său din ce în ce mai mare asupra educației confirmă necesitatea pregătirii instituțiilor de învățământ pentru situații neprevăzute. Au apărut și dificultăți noi privind ghidarea în carieră a diferitelor categorii de beneficiari. Actualmente, administrația instituțiilor de învățământ se preocupă de identificarea soluțiilor privind reducerea impactului instruirii online asupra rezultatelor învățării. În aceste condiții, este clar că avem nevoie de o nouă cultură a învățării, axată pe responsabilizarea celor implicați, astfel încât planurile de reziliență să fie optimizate permanent în funcție de natura evolutivă a riscurilor.

Creșterea gradului de reziliență la nivel de instituție este un proces complicat. Pentru a excela în această privință, se cer abordări sistemice, inclusiv în domeniul educației pentru carieră. Este important, în această perioadă, să se adopte un limbaj comun de reziliență,

care ar facilita formarea și dezvoltarea profesională și personală a angajaților și elevilor.

În paralel cu aceasta, trebuie promovate argumentat în exterior serviciile educaționale online ca fiind calitative și utile.

Situația actuală demonstrează necesitatea concentrării puternice a eforturilor pe prevenție, pe pregătirea instituției pentru diferite situații de criză (dotare, organizare etc.), evaluând periodic gradul de învechire a infrastructurii, pentru a reduce la minim probabilitatea ca schimbarea metodologiei sau a procesului educațional să genereze o perturbare. Pandemia a adus în prim-plan principii de reziliență pentru situații de criză, deoarece întrebarea nu ține de faptul dacă vor apărea noi situații complicate, dar de faptul în ce mod sau cât de eficient va reacționa instituția la noile solicitări.

Stabilirea unei strategii de reziliență și a unui model operațional constă în elaborarea unui sistem de ghidare în carieră la nivel instituțional adresat, în egală măsură, elevilor și angajaților. Se recomandă simularea de pre-planificare a acțiunilor incluse în sistemul de ghidare în carieră în vederea acumulării de experiență.

În cele din urmă, reziliența înseamnă a avea disciplină organizațională, agilitatea de a dezvolta și de a îmbunătăți permanent planul de activitate al instituției, pentru o cultură a învățării și a rezilienței. Acest lucru implică o deschidere accentuată de a învăța și din greșeli, și din experiență. Astfel, atenția se concentrează pe schimbarea comportamentelor, pe conștientizarea de către angajați a rolului lor în instituție, deoarece reziliența depinde foarte mult de ei.

Cultivarea rezilienței este cel mai bun lucru pe care îl poate întreprinde o instituție de învățământ. În acest sens, domeniul educației pentru carieră necesită o abordare sistemică, un model (Figura 1). Pe măsură ce școlile se transformă digital, obținerea rezilienței operaționale este esențială pentru atingerea de către acestea a succesului și a competitivității pe termen lung.

Strategiile de carieră presupun anticiparea problemelor și planificarea pe termen lung a intervențiilor, acțiunilor, dezvoltând, astfel, reziliența.

Cariera este parte a vieții din familie și instituțiile de învățământ, este viața profesională și extra-profesională. Întreaga existență a unui om își pune amprenta asupra carierei; prin urmare, între cele două componente majore – familia și profesia – trebuie să existe o relație de armonie.

Unul dintre momentele cu o semnificație deosebită în viața persoanei este decizia legată de alegerea profesiei. Deciziile privind opțiunile de carieră ar trebui să exprime echilibrul dintre interesele individuale și cele sociale, în ciuda factorilor care pot interveni pe parcurs. În acest proces reziliența este abilitatea care ne va permite să ținem piept presiunilor din exterior, cum ar fi:

- *presiunea familiei*: oamenii apropiați au tendința de a-și impune propriul model de urmat, chiar dacă persoana se opune; astfel, în numele celor mai nobile intenții, familia generează situații stresante;
- *presiunea societății*: societatea definește și afișează tipare profesionale investite cu o anumită valoare la un moment dat, lansează “mode” în alegerea, exercitarea și valorizarea profesiilor;
- *circumstanțele*: vizează situația financiară, statutul social, rolul de părinte, statutul marital etc.;
- *personalitatea*: există trăsături de personalitate pe care anumite ocupații le pun în valoare, iar altele le inhibă, aspect care trebuie de luat în calcul în luarea deciziilor, pentru a reduce stresul;
- *performanțele din trecut*: pot constitui factori de disonanță dacă s-au asociat cu eșecuri, dezamăgiri, atingeri ale ego-ului etc.;
- *preocupările și atitudinile*: sunt cazuri fericite când preocupările formale coincid cu sau sunt completate de interesele personale. Conflictul interior poate genera destructurarea relațiilor cu persoanele semnificative din mediul personal sau de muncă.

Astfel, în dezvoltarea carierei, văzută drept proces permanent prin care indivizii progresează, trecând printr-o serie de stadii, inclusiv prin situații stresante, un rol important îi revine formării rezilienței în carieră, abilitatea de adaptare la circumstanțe în schimbare, opusul “fragilității psihologice” sau vulnerabilității carierei [1]. Pe lângă capacitatea de a face față situațiilor dificile, reziliența în carieră include și spiritul de inițiativă, capacitatea de menținere a calității performanței.

Sunt 4 factori independenți ai rezilienței în carieră:

încrederea în sine; detașarea de sursele tradiționale ale succesului în carieră; autoresponsabilizarea, încrederea în rezultatele propriilor eforturi; receptivitatea/deschiderea la schimbare [4].

În vederea depășirii obstacolele în carieră, adultul nu are nevoie numai să se înțeleagă pe sine și să înțeleagă mediul în care muncește, urmând un set de scopuri, dar și să se adapteze cu ușurință, să își asume riscurile, să accepte schimbările din organizație, să aibă încredere în abilitățile proprii de a soluționa problemele și să fie deschis pentru a lucra cu oamenii. Altfel spus, o persoană rezilientă în carieră posedă încredere în sine, tinde spre autonomie, demonstrează comportamente adaptative la schimbare și capacitatea de preluare a controlului și de dezvoltare. Deși persoanele reziliente pot fi cuprinse de sentimente negative de furie, mânie, dezamăgire, tristețe, pierdere etc., ele nu se lasă copleșite de acestea, reușind să își adune forțele, transformând experiențele respective în oportunități de învățare/creștere personală și profesională.

În concluzie: *În contextul contemporan*, caracterizat de crize, viteza transmiterii informației, creșterea frecvenței schimbărilor în viața personală, în carieră, în business, reziliența este o abilitate necesară atât pentru angajați, cât și pentru elevi. Orice instituție de învățământ poate întări reziliența angajaților și elevilor prin: feedback constructiv, oportunități de exercitare a autonomiei, împuternicirea pentru control și decizii de un anumit nivel, insistând pe calitate, învățare, dezvoltarea abilităților și apartenență la schimbare. Dacă se realizează acest lucru, atunci angajații înțeleg rolul lor și ce au de făcut, iar elevii înțeleg de ce ar trebui să atingă performanțe în învățare, ambele categorii urmărindu-și scopurile legate de carieră și depășind obstacolele în dezvoltarea carierei.

Provocările vieții nu scutesc pe nimeni, așa că este eficient să găsim căile potrivite de funcționare și cultivare a rezilienței proprii în carieră, în așa fel încât viața să devină, pentru fiecare dintre noi, puțin mai ușoară și mai frumoasă.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Jigău M. Consilierea carierei. București: Sigma, 2001.
2. Lemeni G., Miclea M. Consiliere și orientare. Ghid de educație pentru carieră. Cluj-Napoca: Asociația de Științe Cognitive din România, 2011.
3. Nicoleanu L. 10 modalități de dezvoltare a capacității tale de reziliență, 2013. Pe: www.viataasanatoasa.com/10-modalitati-de-dezvoltare-a-capacitatii-tale-de-rezilienta/
4. Riedesser P., Fischer G. Tratat de psihotraumatologie. Editura Trei, 2007.
5. Sillamy N. Dicționar de psihologie. București: Universul Enciclopedic, 1996.